

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МЕД ТА ПИТНІ МЕДИ В БРАТСЬКІЙ ТРАПЕЗІ І МОНАСТІРСЬКОМУ ЗВИЧАЄВОМУ ВЖИТКУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII ст.

Пасічництво, з огляду на богослужбові та трапезні потреби Києво-Печерської лаври, було важливою складовою монастирського господарства XVIII ст., адже йшлося про задоволення запитів чернечої обителі щодо меду, воску та питва.

Упродовж XVIII ст., аж до 1786 р., Лавра володіла значними маєтностями в трьох намісництвах: Київському, Чернігівському та Новгород-Сіверському, приписними монастирями, господарськими дворами та іншими угіддями.

Станом на 1754 р., у відомості, що склав лаврський пасічний начальник ієромонах Іанафан, йдеться про її пасіки: стару та нову, бодаївську, безрадицьку, черкаську і ковбасинську у Васильківському відомстві; хотівську, лазарівську, пирогівську, китаївську, голосіївську та оріховатську у Хотівському відомстві; городиську, стару та нову вишенські, гнідинську, макарівську, буромську у Вишенському відомстві. Пасіка черкаська зазначена як архімандрича, а ковбасинська як наміснича. Загалом в усіх пасіках того року на зиму було поставлено 1883 вулики, включно з десятинами¹.

Та найбільшого розвою лаврське пасічництво досягло в часи архімандрита Зосими Валькевича (1762–1786), коли зросла не лише кількість пасік, але й число вуликів у них. Лаврське пасічне господарство складалося з пасік, розташованих у вотчинних господарствах та безпосередньо під Києвом, зокрема в Китаївській та Голосіївській пустинях. У першій групі переважали пасіки у Васильківській, Безрадицькій, Вишенській та Смілянській вотчинах. Поблизу Києва були пасіки: оріховатська, селіська (біля Хотова), пирогівська, лазарівська, хотівська, совська, буслівська. Згідно з відомостями начальника лаврських пасік монаха Іадора, в 1782 р. Лавра мала 36 пасік, в яких нараховувалося 5 946 вуликів. З них до лаврської ключні було доправлено 705 відер “указной меры” меду, а в більш сприятливому 1784 р. – 1574 відра і 3 кварта меду².

Тоді ж вулики з’явилися навіть в Архімандричому саду, в центрі самої Лаври. Архімандрича пасіка, де в окремі роки було понад 80 вуликів, проіснувала до 1786 р., коли Лавру очолили київські митрополити, а о. Зосиму відправили ігуменом Голосіївської пустині.

Після завершення медозбору та оплати десятини, мед зосереджувався в лаврській ключні, а всі його видатки з відповідним обліком здійснював ключник, що був у підпорядкуванні лаврського економа. Певну кількість меду залишали на годівлю бджіл та для монастирських потреб.

За давньою церковною традицією у Києво-Печерській лаврі освячували на Преображення Господнє або ж Хрестовоздвиження стільниковий мед, причому його брали в ближніх до Лаври пасіках зазвичай з 15-20 вуликів. Після освячення давали в трапезу братії та розподіляли по келіях³.

За свідченням архівних документів, мед у Лаврі запасали для приготування колива напередодні Різдва Христового та Хрещення, що потребувало близько 4 пудів меду⁴, та для використання під час державних панахид тощо.

Однак найбільше цього продукту у монастирському ужитку припадало на виготовлення питного меду. В несприятливому для медозбору 1775 р. запаси меду в ключні становили 696 відер: з лаврських пасік разом з вотчинним надійшло 328 відер, а ще 368 – було куплено. Архімандрит Зосима вважав, що такі запаси потребували економного використання, тож зробив детальний припис ключнику з цієї нагоди. Згідно з його розпорядженням, з куплених 368 відер меду – 165 відер необхідно залишити для годівлі бджіл. З решти зробленого запасу

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 19, арк. 65, 65зв.

² Литвин Н. Садовина та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Церква–наука–суспільство, Матеріали сімнадцятої міжнародної наукової конференції (Київ, 28 травня – 1 червня 2019 р.) / НКПІКЗ. Київ, 2019. С. 29.

³ ЦДІАК, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1150, арк. 42, 55.

⁴ ЦДІАК, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 19, арк. 290, 290зв.

ключник мав: “отобрав с меда, (купленого у Василькові – *Н. Л.*) как сей за лутчий почитается на государственные панихиды и на обыкновенные в Лавре расходы, сколько возможно чистой патоки разсытит на лутчие к поставки в лед коренные питные меду, ради расходов на трисвятое в Трапезе лаврской, также в разных случаях к почтыванию в Лавре бываемых и к обсылке знатнейших господ, а полученный с Лаврских пасек 328 ведер для расходу в порцию братии и ординарного в Лавре бываемого”¹.

Наведене, окрім іншого, свідчить, що в лаврській ключні виготовляли декілька різновидів питного меду, на чому добре розумівся сам архімандрит. Для вживання на трисвяте в трапезі, частування в Архімандричих покоях та для надсилання знатним вельможам мед мав бути зварений з найкращої сировини. На це планували витратити 203 пуди меду.

Для братії в порцію та інші звичайні потреби збиралися виділити 328 пудів меду з лаврських пасік. А оскільки, як вказано в ключницькій документації, із 100 пудів меду-сирцю варили 400 відер напою, то йшлося про понад 1300 відер питного меду².

Щоб отримати напій високої якості та вишуканого смаку до високосортного меду додавали коріння, зазвичай це був корінь фіалки або кардамону. Інколи для особливої консистенції напою у медовому вариві розчиняли певну кількість осетрового клею. Такі меди потому щонайменше два тижні витримували в льодовні.

Запаси різноманітного коріння та осетрового клею поповнювали в лаврській ключні регулярно. Так, судячи з відомостей лаврського ключника Онисифора, 1783 р. на Успенському ярмарку, який щорічно проходив на київському Подолі, корінь фіалки було придбано по ціні 40 коп. за фунт, кардамону – по 7 руб. 50 коп., а осетрового клею по 80 коп. за фунт³.

Оскільки в процесі виготовлення напою мед розчиняють у воді, то якість медівки залежить також від пропорції, в якій мед змішують з водою. Як вище зауважено, впродовж XVIII ст. питний мед в Києво-Печерській лаврі варили, поєднуючи мед та воду в пропорції 1:4. Це є свідченням високої його якості, адже, коли в 1791 р. Духовний собор доручив скарбнику соборному старцю Іоїлю вчинити пробу питного меду, той рапортував: “Во исполнении оногo собора приказания взято мною с прописанного двенадцати пуд мед для izdelки питного меда, один пуд сырцу; в первый раз при изварке положено в оной 6 ведер воды, а когда уварился и перебродил за тройственною перечисткою явился мерою точия 3 ведра с половиною, доброты самой превосходной. Во второй раз взято также один пуд для пробы, а воды положено 9 ведер, и когда уварился и перебродил, за тройною перечисткою, явилось питного меду 5 ведер 8 кв. доброты весьма хорошей”⁴. Зважаючи на тодішні обмежені можливості Лаври щодо виробництва власного меду, адже йшлося лише про одну китайську пасіку, бо всі інші було секуляризовано 1786 р., вирішили застосувати пропорцію, яка б дозволяла з одного пуду меду взяти 6 відер питного меду. Тогорічну потребу Лаври в питному меді визначено було в кількості 257 відер 6 кварт, на що відповідно мало бути витрачено 42 пуди 37 фунтів меду.

Через те, що о. Іоїль був все ж скарбником, то ця сумарна потреба у його викладі отримала чіткий розподіл: на високоурочисті дні – 15, Господські, Богородичні і храмові свята – 21, сукупно – 36 днів братії в трапезу мають поставляти на день по 5 відер меду, а всього – 180 відер; в Китайську пустинь у ті самі 36 днів – по 6 кварт, отже, – 21 відро 6 кварт; на трисвяте в Лавру на 102 дні – у святкові та недільні – по 2 кварта на день, всього – 20 відер 4 кварта; в буденні 202 дні по 1 кварти – 20 відер 2 кварта; в Китайську пустинь на трисвяте в святкові, недільні та суботні дні – 154 дні по кварти, а всього – 15 відер 4 кварта⁵.

Подібні ситуації, коли приходилося зменшувати витрати питного меду, оскільки меду з власних пасік було недостатньо, а коштів, аби його придбати, також не вистачало, хоч і не часто, та все ж траплялися в лаврській історії XVIII ст. В архівних документах знайшли відображення аналогічні обставини, що склалися в Лаврі 1766 р. В рапорті до Духовного собору тодішній ключник ієромонах Івістіон, зазначаючи “крайний в меду недостаток”, привертає

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 176зв., 177.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 7.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 220, арк. 30,31.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 792, арк. 51.

⁵ Там само, арк. 52.

увагу членів Духовного собору до тієї обставини, що “вареному питному меду дачею оного в определенные тыждневые порции, по умноженному их числу, також в Трапезу на Трисвятое и в Праздничные дни на Учреждение братии, крылошанам во все воскресные, праздничные дни, и на протчие случаи, чинится великий расход, и ежели по тому прежнему обыкновению тот мед в дачу производит, то вышеписанного наличного меду, в рассуждение толь небольшого числа, крайне будет недостаточно. ...и представляя реестр, не повелено ль будет из некоторых порций убавить, а другим яко излишние и совсем исключить”¹.

Тож усталеними на той час, окрім іншого, вважалися щотижневі медові порції. Як засвідчено в доданому до рапорту ключника реєстрі, соборним старцям, “присутствующим в Духовном соборе”, видавали щотижня по 4 кварта, в Соборі “неприсутствующим” – по 4 кварта, “полусоборным” – по 2 кварта. Питний мед видавали також седмичним, трапезному, підеконому, реєнту і ще декому. В дні, коли мед поставляли в Трапезу, його видавали також канцеляристам по 9 кварт та архімандричим служникам від 2 до 4 кварт. За особливим розкладом медові порції видавали клірошанам, а саме: “Во всякую неделю и господские и богородичные праздники також и в высокаторжественные дни, когда в Трапезе бывает для всей братии мед выдается меду по 10 кварт. Да особо пред праздниками Рождеством и Богоявлением Христовым, когда поется Трипеснец, також и во время хождения их с крестом, выдается им же крылошанам меду по ведру, итого – 7 ведер”².

У братську трапезу питний мед на трисвяте поставляли за 4 статтями у відповідній кількості: “В будничные дни на трисвятое по 10 кварт, в полиелейные дни и по субботам – 12 кварт; недельные дни – 15 кварт; господские, богородичные праздники и высокаторжественные дни – 17 кварт”³.

У зв’язку з недостатньою кількістю меду рішення Духовного собору полягало в тому, аби “...до будущего впредь большего достатку в меду оной, до сего времени производимой порции учинить некоторую убавку, а призводит оный отсель в роздачу по нижеседующему:

Ставить оный мед или другой напиток по рассмотрению фляшками в трапезе в надлежащие дни по прежнему, без отмены; а на трисвятое в буденные дни выдавать в трапезу меду по 3 кварта; в полилилейные и субботные дни по 5 кварт, в недельные – по 7 кварт; в Господские, Богородичные и Высокаторжественные дни по 10 кварт”⁴. Порівнюючи наведені вище документи 1766 і 1791 рр., доходимо висновку, що незмінними статтями витрат питного меду в лаврській обителі були братські трапезні порції та трисвяте.

Так, 1766 р., хоча із застереженням про тимчасовість, зменшили всі медові порції, які встановлено було видавати з ключні як чернечій братії, так і світським людям, крім трапезних порцій. У визначені дні питний мед належало, як і раніше, ставити в трапезі фляжками.

Сприяє розширенню уяви про монастирський трапезний медовий посуд у XVIII ст. рапорт ключника ієродиякона Ігнатія до Духовного собору, де, попри датування початком XIX ст., є покликання на більш ранні часи. Йдеться про те, що “При лаврской ключне имеетя штофов ныне в которых должно ставить в праздничные и высокаторжественные дни в трапезе братии питный мед 10 шт., употребляются на сию надобность и трапезные кружки; а как не имеетя в них нужной при поставлении меду препорции, то и бывает мне излишние затруднения и от братии на меня роптание; почему ...не благоугодно ли будет повелеть искупить для вышеписанной надобности штофов сколько Духовный собор за нужное признает, и деньги за оные уплатить из Лаврской суммы сколько следовать будет; или вместо штофов дозволить заказать сделать, где случится у гутах толикое ж количество к покупке слоив, каковые и прежде на сей случай при ключне имелись, ибо штофов крепких и с потребною для поставления в них меду мерою сыскать весьма трудно”⁵.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 318, арк. 1, 1зв., 3, 3зв.

² Там само, арк. 4.

³ Там само, арк. 4зв.

⁴ Там само, арк. 5зв., 6.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 792, арк. 145.

Отже, питний мед поставляли братії в трапезу в фляжках, штофах, трапезних горнятках і слоях, тобто банках. Зазначену вище проблему з посудом було вирішено на користь “слоїв”, яких замовили у гутника 100 шт. за 25 руб.¹

Питний мед для братії та інших лаврських потреб варили у лаврському броварі, розташованому на Либідському подвір'ї на Нижній Либеді за 4 версти від Києва. Його доправляли до лаврської ключні. Діжки з медом зберігали в льодовнях, влаштованих на території ключницького подвір'я. Там діжки, наповнені медівкою, закопували в лід. Аби не порушувати “льодяного кожуха”, що призвело б до скисання напою, його за потребою відкачували за допомогою спеціальних бляшаних насосів².

Щодо трапезних порцій питного меду, то протягом XVIII ст. вони становили 2 трапезні стакани, тобто майже 0,5 л. Після введення монастирських штатів, тобто з 1786 р., порція дещо зменшилась, та питний мед далі видавали до братської трапези.

Так, 1809 р. питного меду поставляли “в трапезу в каждую по 3 ведра и 6 кварт”, тобто приблизно 36 л³. Оскільки в трапезі брало участь зазвичай від 90 до 100 осіб, то одна порція мала становити 360 г – 400 г.

Однак в часи Митрополита Київського і Галицького священноархімандрита Києво-Печерської лаври Філарета (Амфітеатрова) (1837–1857), незважаючи на те, що Лавра мала лише три пасіки: китаївську, голосіївську і самбурську, кількість напоїв для лаврського вжитку була значно збільшена. Звичайно, за рахунок купленого меду. В окремі роки зазначеного періоду Лавра купувала понад 120 пудів меду, а кількість питного меду, яку для лаврського вжитку, як і раніше, варили в Либідському броварі, становила понад 1550 відер⁴. Це було певним чином пов'язано з особистістю митрополита Філарета, який схилився до заміни в братському раціоні пива питним медом. Та все ж беззаперечна значущість цієї ситуації полягала в підтриманні неперервності багатовікової традиції братії вживати питний мед, насамперед в трапезі на трисвяте (під час причастя в ім'я Пресвятої Богородиці).

Коли в 1815 р. Лавра мусила відстоювати своє споконвічне право на безакцизне ввезення в межі Києва з Либідського броваря питного меду, то основним аргументом слугувало те, що в Києво-Печерській лаврі “С совершением ежедневно от Святых апостолов преданного чина панагии, употребляется кроме просфоры на трисвятое и питной мед”⁵. Піклування лаврських архімандритів, а з 1786 р. київських митрополитів про те, аби високої якості питний мед у тій чи іншій кількості завжди був у наявності для потреб, поєднаних з чином панагії в братській трапезі, засвідчено в архівних документах не лише XVIII ст., а й в наступні роки. Водночас чекає свого дослідження як започаткування в Києво-Печерській лаврі традиції вживати під час чину панагії не лише проскуру, але й питний мед, так і її поширення в українських монастирях.

Щодо самого чину панагії, то він бере початок ще з апостольських часів. Як свідчать перекази, апостоли після зішестя на них Духа Святого, перед тим як розійтися проповідувати в різні землі Слово Боже, мали звичай завершувати свої спільні трапези переломленням та ядінням укруха хліба, який підносили, промовляючи молитву вдячності, звернену до Святої Трійці, закінчуючи її словами: “Господи Ісусе Христе, допомагай нам”. Коли вони завершували трапезу на третій день після поховання Богородиці і за традицією підняли укрух хліба, то, звівши очі догори, побачили Пресвяту Богородицю в оточенні ангелів, яка посилала їм своє благословення та обіцяла небесне заступництво. Від несподіванки в своїй звичній молитві вдячності апостоли звернулися до Божої Матері, промовивши “Пресвята Богородице, помагай нам”. Так було покладено початок чину панагії.

“Панагія” (παναγία – “Всесвята”), або “Пресвята”, – найменування Божої Матері, але в чині про панагію, що має більш розширену назву “про піднесення панагії”, йдеться про проскуру, із якої на літургії було вийнято частинку в честь Пресвятої Богородиці. Ця проскура тому є найбільш священна після тієї, із якої було вилучено Агнца, і, як найсвятіша, вкуша-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 792, арк. 147.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1337, арк. 336зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 13.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1337, арк. 255.

⁵ Там само, арк. 8зв.

ється не в трапезі після прийняття їжі, а в самому храмі до будь-якої їжі (антидот). Проскуру в честь Божої Матері – панагію, урочисто зі співом псалмів переносять на панагіарі, проскомидійному блюді з зображенням Богоматері, в Трапезу. Під час трапези панагія в панагіарі стоїть “на облаштованому місці”, тобто на аналої попереду столів під іконами або Царськими вратами, якщо трапеза в церкві. Саме тут повинні лежати ікони Пресвятої Трійці і Пресвятої Богородиці, необхідні для чину піднесення панагії. Почата молитвою трапеза переривається неодноразовою молитвою, хоча й дуже короткою. Кожній страві передуює коротка подяка, якою розпочався обід. Читець не припиняє читання для цих вигуків. Після закінчення трапези читець стає біля краю стола і, звертаючись до настоятеля, просить прощення за несправності у читанні, кланяючись до землі. Настоятель його благословляє. Це – обряд прощення за несправність під час читання.

Власне піднесення панагії відбувається вже після ядіння, по закінченні обіду. Внаслідок чого піднесенню передуює коротка подяка за трапезу, що є переходом до чину.

Зважаючи на важливість прийдешнього священнодійства, той, хто має його звершити, просить прощення. Очистившись прощенням образ від людей і гріхів від Бога, той, хто підносить панагію, переходить до самого дійства, з молитвами і піснеспівом хрестоподібно піднімаючи її над образом Святої Трійці, після чого братія вкушає від панагії¹.

Зазначимо, що в чині про панагію не йдеться про використання будь-якого напою під час причастя проскурою в ім'я Божої Матері. Однак численні документи, зокрема наведені у цій статті, дають підстави стверджувати про те, що за традицією, яка певного часу існувала в Києво-Печерській лаврі, в братській трапезі причастя відбувалося не лише проскурою, але й питним медом. Про це свідчить також спеціальне начиння, яке використовували в лаврській трапезі під час чину панагії і що занотовано в “Описях трапезной наличности” 1761 та 1809 рр. Йдеться про те, що на аналої в Трапезі постелявся спеціальний “под трисвятое воздух на материи золотом и серебром шитый”². На ньому стояли ікона Божої Матері та Святої Трійці, над якою, як передбачено чином панагії, перед причастям тричі хрестоподібно підіймали панагію з молитвою, що має назву Трисвяте. Назву цієї молитви в лаврських документах також вживають щодо самого причастя.

До початку цього кульмінаційного моменту монастирської трапези панагія містилася в панагіарі. В лаврській трапезі панагіар був “вызолоченный двойной”. Як впливає з документальних свідчень, окрім панагії, на аналої виставлялася зазначена в описах “чаша серебрянная большая, для трисвятого употребляемая, вне и внутри вызолоченная с 10 финифтовыми штучками с окрышкою, и распятием с предстоящими богоматери и Иоанна Богослова”³. Для вживання питного меду під час чину панагії мали також спеціальну квартиру “...с изображением преподобных Антония и Феодосия с церковиею”⁴. Спочатку вона була цинкова, а згодом – срібна з чеканкою та позолотою. Не маючи на сьогодні чітких свідчень, як саме відбувалося причастя під час чину панагії в братській трапезі Києво-Печерської лаври, зазначимо лише, що для роздачі братії трисвятого, тобто причастя, в лаврській трапезі брали “корец (ківш – *Н. Л.*) серебрянный знутри вызолоченный, с ручкою”⁵.

Щодо започаткування традиції вживання питного меду в лаврській братській трапезі під час причастя, то висловимо припущення, що цьому сприяла багатовікова традиція послугування ним як ритуальним напоєм, особливо в поминальних обрядах⁶. Оскільки чин панагії бере свій початок від поминальної трапези апостолів, яка відбулася на третій день після Успіння Божої Матері, то питний мед, який використовували під час чину панагії в Києво-Печерській лаврі, сприяв відтворенню первісного змісту Апостольської трапези.

¹ Скабалланович М. Н. Толковый типикон. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/tolkovyy-tipikon/#0_1.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 225, арк. 26, 263в.

³ Там само, арк. 26.

⁴ Там само, арк. 27.

⁵ Там само, арк. 263в.

⁶ Литковский В. Канунный мед, *КЕВ*, No 11 (1900): 438, 439; Скуратівський В. Т. Кухоль меду. Львів : Гердан Графіка, 2000. С. 168; Хрестоматія з історії України / Під ред. В. І. Червінського. Київ : Вежа, 1996. С. 45.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020